
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**REKLAMA TARJIMASIDA KROSS-MADANIYATLI YONDOSHUVLAR -
CROSS-CULTURAL APPROACHES IN ADVERTISING TRANSLATION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558112>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada reklama tarjimasida qo'llaniladigan kross-madaniyatli yondashuvlar tahlil qilinadi. Reklamanning asosiy maqsadi – mahsulot yoki xizmatni samarali targ'ib qilish bo'lsa-da, bu jarayon turli madaniyatlar kontekstida muhim o'zgarishlarga uchraydi. Maqolada reklamalarni bir tildan ikkinchi tilga o'girishda yuzaga keladigan lingvistik, semiotik va pragmatik muammolar o'rganilgan. Shuningdek, reklama tarjimasida madaniy-spetsifik elementlar, ramzlar va qadriyatlar tizimini saqlash yoki moslashtirish strategiyalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida o'zbek va xorijiy bozorlar uchun tayyorlangan reklama matnlari qiyosiy tahlil qilinib, mahallilashtirish (lokalizatsiya) va globallashtirishning optimal nisbati aniqlangan. Maqolada, shuningdek, reklama tarjimasida transkreatsiya (ijodiy qayta ishlash) usuli samaradorligi ham o'z isbotini topgan. Natijalar reklama tarjimasida madaniy kontekstni hisobga olgan holda, maqsadli auditoriyaga yanada ta'sirchan matnlar yaratish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: reklama tarjimasi, kross-madaniyatli kommunikatsiya, lokalizatsiya, transkreatsiya, madaniy adaptatsiya, lingvistik transformatsiyalar, semiotik tahlil, pragmatik ekvivalentlik, madaniy qadriyatlar, globallashtirishga qarshi mahallilashtirish

Abstract. This scientific article analyzes cross-cultural approaches used in advertising translation. Although the main goal of advertising is to effectively promote a product or service, this process undergoes significant changes in the context of different cultures. The article studies linguistic, semiotic and pragmatic problems that arise when translating advertisements from one language to another. It also examines strategies for preserving or adapting culturally specific elements, symbols and value systems in advertising translation. As part of the study, advertising texts prepared for the Uzbek and foreign markets were comparatively analyzed, and the optimal ratio of localization and globalization was determined. The article also proves the effectiveness of the transcreation method in advertising translation. The results

show the possibility of creating more effective texts for the target audience, taking into account the cultural context in advertising translation.

Keywords: advertising translation, cross-cultural communication, localization, transcreation, cultural adaptation, linguistic transformations, semiotic analysis, pragmatic equivalence, cultural values, localization versus globalization

Zamonaviy globallashuv sharoitida brend va kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini xalqaro miqyosda ilgari surish uchun madaniy chegaralarni kengaytirmoqda. Bu jarayonda, reklama tarjimasi muhim rol o'ynaydi. Biroq, reklamani bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilish jarayoni shunchaki so'zma-so'z o'girish emas, balki murakkab madaniy, semiotik va pragmatik masalalarni o'z ichiga oladi.

Reklama matni tarjimasi – bu nafaqat lingvistik transformatsiya, balki marketing kommunikatsiyasining madaniy kontekstga moslashtirish jarayoni hamdir. Gadamer (1960) ta'kidlaganidek, “har qanday tarjima – bu interpretatsiya, ya'ni matnni qayta yaratish jarayonidir” (Gadamer, 1960, s. 384). Reklamani tarjima qilish esa, bu qayta yaratish jarayonining eng murakkab shakllaridan biridir, chunki u nafaqat lingvistik, balki madaniy, psixologik va hatto iqtisodiy omillarni hisobga olishni talab etadi.

O'zbekistonda reklama bozorining jadal rivojlanishi va xalqaro brendlarning mahalliy bozorga kirib kelishi bilan, reklamalarni tarjima qilish va mahalliyashtirish masalasi dolzarb mavzuga aylandi. Zamonaviy tarjimashunoslik va marketingda kuzatilayotgan tendentsiyalar reklama matnlarini tarjima qilishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, translingvistik, transmadaniy va transkreativ yondashuvlar global brendlarning mahalliy auditoriyaga moslashtirilgan kommunikatsiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda (Torresi, 2010).

Ushbu maqolaning maqsadi – reklama tarjimasida qo'llaniladigan kross-madaniyatli yondashuvlarni o'rganish, ularning samaradorligini baholash va O'zbekiston kontekstida qo'llaniladigan reklama tarjimasi strategiyalarini

tahlil qilishdan iborat. Bu orqali nafaqat tarjimashunoslik va marketing sohalari kesishmasidagi muammolar yechimiga, balki O'zbekiston iqtisodiyotining xalqaro integratsiyasi jarayonlariga ham hissa qo'shiladi.

Tadqiqot doirasida quyidagi savollar o'rganiladi.

1. Reklama tarjimasida madaniy omillarning roli qanday?
2. Reklama tarjimasida qanday kross-madaniyatli strategiyalar qo'llaniladi?
3. O'zbek reklamalarini xorijiy tillarga va aksincha tarjima qilishda qanday xususiyatlar mavjud?
4. Reklama tarjimasida lokalizatsiya va globalashtirishning optimal nisbati qanday?
5. Reklama tarjimasida transkreatsiya (creative adaptation) usulining samaradorligi qanday?

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot uchun kompleks metodologiya qo'llanildi, bu reklama tarjimasining lingvistik va madaniy jihatlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot qiyosiy va tahliliy xarakterga ega bo'lib, aralash (mixed-method) yondashuv asosida o'tkazildi. Bu yondashuv ham miqdoriy (quantitative), ham sifat (qualitative) ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xalqaro brendlar reklamalarining o'zbek tiliga va o'zbek brendlari reklamalarining xorijiy tillarga tarjimalarini o'rganish uchun "case study" metodi qo'llanildi.

Tadqiqot uchun quyidagi ma'lumot to'plash usullari qo'llanildi.

1. **Matn tahlili:** 2020-2023 yillar davomida O'zbekistonda namoyish etilgan 50 ta xorijiy reklama va ularning o'zbek tilidagi versiyalari tahlil qilindi. Bunda reklama matnlarining lingvistik, semantik va pragmatik jihatlarini o'rganildi.
2. **Soha mutaxassislari bilan intervyular:** O'zbekistonda faoliyat yurituvchi 10 ta reklama agentligi tarjimonlari va kreativ direktorlari

bilan chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazildi. Bu orqali reklama tarjimasi jarayonining ichki mexanizmlari va kross-madaniyatli muammolar echimiga bo'lgan amaliy yondashuvlar o'rganildi.

3. **Fokus-guruh tadqiqoti:** Reklama tarjimalarining maqsadli auditoriyaga ta'sirini o'rganish uchun turli yosh va ijtimoiy guruhlardan tashkil topgan 5 ta fokus-guruh bilan tadqiqot o'tkazildi. Har bir fokus-guruhda 8-10 nafar ishtirokchi qatnashdi.

To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda quyidagi usullar qo'llanildi.

1. **Kontekstual tahlil:** Reklama matnlari ularning yaratilish konteksti, madaniy xususiyatlari va pragmatik maqsadlari hisobga olingan holda tahlil qilindi.
2. **Qiyosiy tahlil:** Asl reklama matnlari va ularning tarjimalari qiyosiy o'rganildi. Bunda lingvistik transformatsiyalar, madaniy adaptatsiya va pragmatik ekvivalentlik darajasi baholandi.
3. **Tematik tahlil:** Intervyular va fokus-guruh muhokamalaridan olingan ma'lumotlar asosida reklama tarjimasi strategiyalari va ularning samaradorligi bo'yicha asosiy temalar aniqlandi.
4. **Semiotik tahlil:** Reklama matnlaridagi verbal va noverbal belgilar hamda ularning madaniy kodlari tahlil qilindi. Bu jarayonda Peirce (1931-1958) va Eco (1976) semiotik nazariyalariga tayanildi.

NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra, reklama tarjimasida madaniy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hofstede (2001) ning madaniy o'lchovidagi asosiy dimensiyalar – individualizm/kollektivizm, hokimiyat masofasi, noaniqlikdan qochish va erkaklik/ayollik kabi kategorilar reklama tarjimasida sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston kontekstida, kollektivistik qadriyatlar, oilaviy an'analar va jamoa tushunchasi reklamalarda ko'proq aks ettiriladi. Masalan, "Coca-Cola" kompaniyasining "Share a Coke" reklamasi O'zbekistonda "Do'stlik bilan

baham ko‘r” deb tarjima qilinib, individual iste‘moldan ko‘ra jamoaviy baham ko‘rish g‘oyasini ilgari surdi.

Intervyu natijalari ko‘rsatishicha, reklama tarjimonlari va kreativ direktorlari madaniy kontekstni hisobga olish zarurligini ta‘kidlashadi. Respondent R5 shunday fikr bildirdi: *“Xalqaro brendlarning reklamalarini tarjima qilganimizda, shunchaki so‘zlarni o‘girmaymiz. Biz butun konseptsiyani o‘zbek madaniyati nuqtai nazaridan qayta ko‘rib chiqamiz. Ba‘zan reklama g‘oyasini butunlay o‘zgartirish kerak bo‘ladi”* (Intervyu, 2023).

Fokus-guruh ishtirokchilari ham madaniy jihatdan moslashtirilgan reklamalarga ijobiy munosabat bildirishdi. Ishtirokchi F23 ta‘kidlashicha: *“Xorijiy brendlarning reklamalari o‘zbek tiliga to‘g‘ri tarjima qilinsa-da, ammo bizning madaniyatimizga mos kelmaydigan jihatlar bo‘lsa, bu reklamaga bo‘lgan ishonchni kamaytiradi”* (Fokus-guruh, 2023).

Reklama tarjimasida qo‘llaniladigan kross-madaniyatli strategiyalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda reklama tarjimasida quyidagi kross-madaniyatli strategiyalar qo‘llaniladi:

1. **To‘liq adaptatsiya (Transkreatsiya):** Bu strategiya asl reklama g‘oyasini saqlab qolgan holda, uni to‘liq yangi madaniy kontekstga moslashtirish va qayta yaratishni nazarda tutadi. Torresi (2010: 23) ta‘kidlaganidek, transkreatsiya “tarjima va kreativ yozish orasidagi chegarani yuvib yuboradi”.

Misol: “Red Bull” energetik ichimligi reklamasidagi “Red Bull gives you wings” shiori o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z “Red Bull sizga qanot beradi” deb tarjima qilinishi mumkin edi. Ammo transkreatsiya yondashuvidan foydalanib, O‘zbekiston bozori uchun *“Red Bull – kuchingizni uyg‘oting”* degan adaptirlangan variant yaratildi, chunki o‘zbek madaniyatida “qanot” metaforasi ingliz tilidagi kabi “erkinlik” yoki “parvoz” tushunchalarini to‘liq aks ettirmaydi.

2. **Qisman adaptatsiya:** Bu strategiyada reklama matnining ayrim elementlari saqlab qolinadi, boshqalari esa maqsadli auditoriya madaniyatiga moslashtiriladi. *Misol:* “McDonald's” restoranlar tarmog‘ining “I’m lovin it” shiori o‘zbek tiliga “*Menga bu yoqadi*” deb tarjima qilindi, ammo brend logotipi va vizual elementlar o‘zgartirilmadi.

3. **Standartlashtirish (Globalizatsiya):** Bu strategiyada reklama deyarli o‘zgartirilmaydi va barcha bozorlarda bir xil ko‘rinishda taqdim etiladi. Bu asosan luks brenndlar tomonidan qo‘llaniladi. *Misol:* “Louis Vuitton” brendining reklamalari deyarli barcha mamlakatlarda bir xil formatda tarqatiladi, faqat matn qismi tarjima qilinadi, ammo vizual, konseptual va emotsional jihatlar saqlab qolinadi.

4. **Glokallashtirish:** Bu strategiya globallashtirishning rejalashtirilgan lokalizatsiyasini anglatadi, bunda global ramzlar va g‘oyalar mahalliy kontekstga moslashtiriladi. *Misol:* “Pepsi” kompaniyasi O‘zbekistonda mahalliy san‘atkorlar va sportchilarni jalb qilgan holda global reklama konsepsiyasini saqlab qoladi, ammo mahalliyashtirilgan detallar va referenslar qo‘shadi.

Reklama agentliklari bilan o‘tkazilgan intervyular natijalariga ko‘ra, strategiya tanlovi quyidagi omillarga bog‘liq:

1. Brendning xalqaro pozitsiyasi va imidjining muhimligi
2. Mahsulot/xizmatning madaniy sezgirligi
3. Maqsadli auditoriyaning madaniy xususiyatlari
4. Reklama kampaniyasining byudjeti

Soha mutaxassisi S7 ta'kidlaganidek: *"Lüks brenndlar ko'pincha standartlashtirishni afzal ko'rishadi, chunki ular global imidj va prestige'ni saqlashga intilishadi. Kundalik iste'mol mahsulotlari brenndlari esa ko'proq adaptatsiya yo'lini tanlashadi, chunki ular mahalliy auditoriya bilan kuchli emotsional aloqa o'rnatishga intiladilar"* (Intervyu, 2022).

O'zbek va xorijiy reklamalarni tarjima qilish xususiyatlari

Tadqiqot doirasida o'rganilgan 50 ta reklama namunasi tahlilida quyidagi xususiyatlar aniqlandi:

1. **Lingvistik transformatsiyalar:** O'zbek tiliga tarjima qilishda eng ko'p qo'llaniladigan lingvistik transformatsiyalar - konkretlashtirish (30%), generalizatsiya (15%), antonimik tarjima (25%) va kompensatsiya (20%) usullari hisoblanadi. Bu Komissarov (1990) tomonidan taklif etilgan tarjima transformatsiyalari klassifikatsiyasiga mos keladi.

2. **Pragmatik adaptatsiya:** Reklama tarjimasida pragmatik ekvivalentlikka erishish muhim ahamiyatga ega. Nida (1964) ta'kidlaganidek, "tarjimada formal emas, balki dinamik ekvivalentlik muhimroq". Reklama matnlari tarjimasida 80% hollarda pragmatik adaptatsiya qo'llanilgan.

3. **Kulturemalarni (madaniy-spetsifik elementlarni) tarjima qilish:** Newmark (1988) tasnifi asosida madaniy-spetsifik elementlarni tarjima qilishda quyidagi usullar qo'llanilgan: funksional ekvivalent (35%), madaniy ekvivalent (25%), izoh (15%), transliteratsiya (15%) va tushirib qoldirish (10%). *Misol:* IKEA kompaniyasining "Make yourself at home" shiori o'zbek tiliga "*O'zingizni uyingizdagidek his qiling*" deb tarjima qilingan, bu erda "at home" tushunchasining o'zbek madaniyatidagi ekvivalenti moslashtirilgan holatda berilgan.

4. **Metafora va frazeologizmlarni tarjima qilish:** Reklama matnlarida metaforalar va frazeologik birikmalar muhim rol o'ynaydi. Lakoff va Johnson (1980) ta'kidlaganidek, metaforalar madaniyatga bog'liq bo'lib, turli tillar va madaniyatlarda turlicha idrok etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, reklama metaforalarini tarjima qilishda quyidagi usullar qo'llanilgan:

- a) Metaforani saqlash (30%)
- b) Metaforani boshqa metafora bilan almashtirish (45%)
- c) Metaforani tushuntiruvchi izohli tarjima (15%)
- d) Metaforani tushirib qoldirish (10%)

Misol: Ingliz tilidagi "Time is money" metaforasi o'zbek tilidagi reklamalarda "Vaqting ketdi – pulding ketdi" kabi maqol orqali berilgan, bu o'zbek madaniyatida mavjud bo'lgan ekvivalent tushunchani ifodalaydi.

Lokalizatsiya va globallashtirishning optimal nisbati

Reklama tarjimasida lokalizatsiya va globallashtirishning optimal nisbati masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. De Mooij (2018) ta'kidlaganidek, mahsulot kategoriyasi, maqsadli bozorning xususiyatlari va brendning pozitsiyasi bu nisbatni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston bozorida faoliyat yurituvchi xalqaro brendlar reklamalarida quyidagi tendentsiyalar kuzatiladi:

1. **Luksus tovar va xizmatlar** reklamalarida globallashtirishga moyillik kuzatiladi (70% globalizatsiya, 30% lokalizatsiya). Masalan, "Dior", "Chanel" kabi brendlar reklamalarini deyarli o'zgartirmaydi, faqat tarjima qiladi.
2. **Kundalik iste'mol tovarlari** reklamalarida (FMCG) lokalizatsiyaga ko'proq e'tibor qaratiladi (30% globalizatsiya, 70% lokalizatsiya). Masalan, "Unilever", "P&G" kompaniyalari o'z reklamalarini O'zbekiston bozori uchun sezilarli darajada moslashtiradi.
3. **Texnologik mahsulotlar** reklamalarida muvozanat saqlanadi (50% globalizatsiya, 50% lokalizatsiya). Masalan, "Samsung", "Apple" kabi brendlar global reklama konsepsiyasini saqlagan holda, matnlarni mahalliy madaniyatga moslashtiradi.
4. **Xizmat ko'rsatish sohasi** reklamalarida lokalizatsiyaga ustunlik beriladi (20% globalizatsiya, 80% lokalizatsiya). Masalan, xalqaro bank va moliya tashkilotlari o'z reklamalarini mahalliy qonunchilik, an'analar va qadriyatlar tizimiga to'liq moslashtiradi.

Intervyu natijalari ko'rsatishicha, lokalizatsiya va globallashtirishning optimal nisbati har bir reklama kampaniyasi uchun individual yondashuvni talab qiladi. Respondent R3 ta'kidlaganidek: "Globallashtirishning foizini

aniqlashning universal formulasi yo'q. Bir brendga muvaffaqiyat keltirgan strategiya boshqasi uchun umuman mos kelmasligi mumkin" (Intervyu, 2022).

Transkreatsiya (ijodiy qayta ishlash) strategiyasi reklama tarjimasida tobora ommalashib bormoqda. Pedersen (2014: 57) ta'kidlaganidek, transkreatsiya "tarjima va lokalizatsiyadan tashqariga chiqib, matnni qayta yaratish jarayoni" hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot doirasida transkreatsiya strategiyasi qo'llanilgan 15 ta reklama namunasi fokus-guruhlar tomonidan baholandi. Natijalar ko'rsatishicha:

1. Transkreatsiya qo'llanilgan reklamalar auditoriya tomonidan yuqori darajada qabul qilindi (o'rtacha 8.4/10 ball), standart tarjima qo'llanilgan reklamalarga nisbatan (6.2/10 ball).
2. Transkreatsiya qo'llanilgan reklamalarda maqsadli auditoriyaning brendni eslab qolish darajasi 45% yuqori bo'lgan.
3. Transkreatsiya reklama matnining ishonchliligini oshirgan. Fokus-guruh ishtirokchisi F17 shunday fikr bildirdi: "Bu reklama go'yo o'zbek tilidagi original matn sifatida yaratilgandek tuyuladi, tarjimaga o'xshamaydi" (Fokus-guruh, 2023).

Transkreatsiya strategiyasining samaradorligi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

Baholash mezonlari	Transkreatsiya qo'llanilgan reklamalar	Standart tarjima qo'llanilgan reklamalar
Auditoriya qabul qilishi (10 ballik tizimda)	8.4	6.2
Brendni eslab qolish darajasi	75%	52%
Ishonchlilik darajasi	82%	60%
Sotib olishga moyillik	68%	45%

Bu natijalar Benetello (2018) ning “transkreatsiya reklama tarjimasining eng samarali shakli” degan xulosasini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari reklama tarjimasida kross-madaniyatli yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston kontekstida reklama tarjimasining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Reklamalarni tarjima qilishda madaniy universalialar va madaniy spetsifik jihatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim. O'zbekiston kontekstida, oila qadriyatlari, hurmat, an'analar va jamoa ruhiyati kabi qadriyatlar muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham individualistik g'oyalarga asoslangan reklamalarni kollektivistik qadriyatlar tizimiga ega bo'lgan jamiyat uchun moslashtirish zarur.

De Mooij (2018: 125) ta'kidlaganidek, *"Reklama matnlari tarjimasi uchun ijodiy yondashishdan oldin, madaniy qadriyatlarni chuqur tushunish zarur"*. Bu fikr ushbu tadqiqot natijalariga to'liq mos keladi. O'zbekiston auditoriyasi uchun quyidagi madaniy xususiyatlarni hisobga olish kerak:

1. Yuqori kontekstli kommunikatsiya uslubi
2. Kollektivistik qadriyatlar tizimi
3. Hurmat va ierarxiya tushunchalarining muhimligi
4. An'anaviy gender rollarini hurmat qilish
5. Oila qadriyatlarining markaziy o'rni

Xorijiy reklamalarni o'zbek tiliga tarjima qilishda quyidagi adaptatsiya mexanizmlari samarali natija beradi:

1. **Madaniy filtrlash:** Bu jarayon orqali maqsadli auditoriya uchun nomaqbul bo'lgan barcha elementlar olib tashlanadi yoki o'zgartiriladi. Masalan, alkogol reklamalarida *Western* madaniyatiga xos bo'lgan bayram va shou elementlari o'zbek madaniyatiga mos ravishda modifikatsiya qilinadi.

-
2. **Madaniy boyitish:** Bu jarayonda reklama matni mahalliy madaniyatga xos elementlar bilan boyitiladi. Masalan, xalq maqollari, an'anaviy obrazlar, mahalliy referenslar qo'shiladi.
 3. **Konseptual moslashtirish:** Reklama g'oyasining o'zini mahalliy auditoriya uchun moslashtirish. Masalan, "Nike" ning "Just Do It" shiori o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinishi mumkin, ammo uni "*Harakat qil, natija bo'ladi*" deb transkreatsiya qilish orqali o'zbek madaniyatida natija va foyda tushunchalarining muhimligini hisobga olish mumkin.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, reklama tarjimasida quyidagi ko'nikmalar kombinatsiyasi talab etiladi (Munday, 2016; Torresi, 2010):

1. Lingvistik kompetentsiya (ikki til tizimini chuqur bilish)
2. Madaniy kompetentsiya (madaniy kontekstni tushunish)
3. Marketing kompetentsiyasi (brend strategiyasini anglash)
4. Kreativ kompetentsiya (ijodiy yechimlar taklif etish)

Reklama tarjimasida etik masalalar va madaniy sezgirlik alohida e'tiborni talab qiladi. Xalqaro brendlar tomonidan qo'llaniladigan ba'zi marketing usullari mahalliy auditoriya tomonidan noto'g'ri qabul qilinishi mumkin. Shuning uchun ham reklama tarjimasida madaniy offensiv elementlarni aniqlash va bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.

Etik muammolarni hal qilishda quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi.

1. **Maslahatlashuvli tarjima jarayoni:** Bu jarayonda reklama tarjimasida bir necha bosqichli maslahatlashuv orqali amalga oshiriladi. Tarjimon, kreativ direktor va mahalliy madaniyat vakillari birgalikda ishlaydi.
2. **Madaniy audit:** Tarjima qilingan reklama matni madaniy audit jarayonidan o'tadi, bu jarayonda reklama materiali mahalliy madaniy normalar, qadriyatlar va qonunlar bilan ziddiyatli bo'lgan elementlarga tekshiriladi.
3. **Maqsadli auditoriya testi:** Tarjima qilingan reklama maqsadli auditoriya vakillari tomonidan baholanadi va qayta ko'rib chiqiladi.

Ushbu yondashuvlar Venuti (1995) ning “tarjimon ko‘rinmasligini” ta‘minlash tamoyiliga zid, chunki reklama tarjimasida tarjimonning roli faol, ijodiy va ko‘rinadigan bo‘lishi kerak. Bu jarayonda tarjimon nafaqat til vositachisi, balki madaniy mediator sifatida ham faoliyat yuritadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, reklama tarjimasida kross-madaniyatli yondashuvlar reklama kommunikatsiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. O‘zbekiston kontekstida reklama tarjimasida jarayoniga quyidagi xulosa va tavsiyalarni taqdim etish mumkin:

1. **Reklama tarjimasida – kompleks jarayon:** Reklama matnlarini tarjima qilish shunchaki lingvistik transformatsiya emas, balki madaniy adaptatsiya, marketing kommunikatsiyasi va ijodiy qayta ishlash jarayonidir. Bu jarayonda Pym (2014) ta‘kidlagan “tarjima ekvivalentligi” tushunchasi yanada kengayib, “funktional kommunikativ ekvivalentlik” tushunchasiga o‘zgaradi.

2. **Transkreatsiya – samarali yondashuv:** Reklama tarjimasida transkreatsiya usuli eng samarali strategiya hisoblanadi. Bu reklama matnining lingvistik, pragmatik va madaniy jihatlarini maqsadli auditoriyaga mos ravishda qayta yaratish imkonini beradi.

3. **Madaniy kompetentsiya zaruriy shart:** Reklama tarjimonlari nafaqat lingvistik bilimlarga, balki chuqur madaniy kompetentsiyaga ham ega bo‘lishlari kerak. Bu kontekstda House (2015) ning “overt” va “covert” tarjima tushunchalari reklama tarjimasida qo‘llanilishi mumkin. Reklamalar ko‘pincha “covert” (yashirin) tarjimini talab qiladi, ya‘ni maqsadli auditoriya uchun original matn singari tabiiy qabul qilinishi kerak.

4. **Lokalizatsiya va globalizatsiyaning optimal nisbati mahsulot kategoriyasiga bog‘liq:** Har bir brend va mahsulot uchun alohida strategiya ishlab chiqish zarur. Luksus brendlar globalizatsiyaga, kundalik iste‘mol tovarlari lokalizatsiyaga ko‘proq moyil bo‘lishi kerak.

5. **Reklama tarjimasi jarayonida hamkorlik yondashuvi:** Reklama tarjimasi jarayonida tarjimon, kreativ direktor, marketing mutaxassislari va mahalliy madaniyat vakillari o'rtasida yaqin hamkorlik bo'lishi kerak. Bu reklama kommunikatsiyasining samaradorligini oshiradi.

Kelajakda reklama tarjimasida kross-madaniyatli yondashuvlarni rivojlantirish yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Tarjima texnologiyalarining rivojlanishi bilan reklama tarjimasida sun'iy intellekt va mashinali tarjima imkoniyatlarini o'rganish
2. Reklama tarjimasi sohasida maxsus kadrlarni tayyorlash va malaka oshirish tizimini takomillashtirish
3. Reklama agentliklari va tarjima byurolari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish
4. Reklama tarjimasining madaniy-pragmatik jihatlarini yanada chuqurroq o'rganish

Umuman olganda, reklama tarjimasida kross-madaniyatli yondashuvlar nafaqat lingvistik muammolarni hal qilish, balki marketing kommunikatsiyasini maqsadli auditoriya uchun samarali va ta'sirchan qilish imkonini beradi. Bu jarayonda transkreatsiya, madaniy adaptatsiya va pragmatik moslashtirish kabi strategiyalarni qo'llash orqali reklamaning kommunikativ maqsadiga erishish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdul-Gaffarov, U. (2022). O'zbek reklamasida verbal va noverbal elementlarning tarjima muammolari. *O'zbek tilshunosligi masalalari*, 3(4), 78-92.
2. Akhmadjonov, D. (2021). Reklama tarjimasida madaniy adaptatsiya strategiyalari. *Til va madaniyat jurnali*, 5(2), 45-61.

-
3. Benetello, C. (2018). When Translation Is Not Enough: Transcreation as a Convention-defying Practice. A Practitioner's Perspective. *Journal of Specialised Translation*, 29, 28-44.
 4. De Mooij, M. (2018). *Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes*. 5th ed. SAGE Publications.
 5. Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
 6. Gadamer, H. G. (1960). *Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*. Tübingen: Mohr Siebeck.
 7. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 8. House, J. (2015). *Translation Quality Assessment: Past and Present*. London: Routledge.
 9. Ismatullaeva, S. (2020). O'zbekistonda faoliyat yurituvchi xalqaro brendlar reklamasi tarjimasining lingvopragmatik xususiyatlari. *Tilshunoslik masalalari*, 4(3), 112-127.
 10. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty)*. Moskva: Vysshaya shkola.
 11. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
 12. Munday, J. (2016). *Introducing Translation Studies: Theories and Applications*. 4th ed. London: Routledge.
 13. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Hertfordshire: Prentice Hall.
 14. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: Brill.
 15. Pedersen, D. (2014). Exploring the concept of transcreation – transcreation as 'more than translation'? *Cultus: The Journal of Intercultural Mediation and Communication*, 7, 57-71.

-
16. Peirce, C. S. (1931-1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. 8 vols. Ed. C. Hartshorne, P. Weiss & A. Burks. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 17. Pym, A. (2014). *Exploring Translation Theories*. 2nd ed. London: Routledge.
 18. Rakhimova, Z. (2023). O'zbek tilidagi reklama matnlarining xorijiy tillarga tarjimasi muammolari. *Zamonaviy lingvistika jurnali*, 7(1), 33-52.
 19. Torresi, I. (2010). *Translating Promotional and Advertising Texts*. Manchester: St. Jerome Publishing.
 20. Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge.